

QARAQALPAQ XALIQ JAŃILTPASHLARI TILINDE GEYPARA EGIN ATAMALARINIŃ QOLLANILWI

Allamuratova D.X.

Ájiniyaz atındaǵı NMPI tayanısh doktorantı
allamuratovadinara217@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15643730>

Annotaciya: Maqalada qaraqalpaq xalıq jańıltpashları tilindegi geypara egin atamalarınń leksikalıq ózgeshelikleri, olardıń túrleri, ózine tán belgileri, awıspalı mánilerde jumsalıwı, frazeologizmler hám naqıl-maqallar tilinde qollanıwı boyınsha izertlew júrgiziledi.

Tayanısh sózler: Folklorlıq shıǵarmalar tili, jańıltpashlar tili, dánli egin atamaları, naqıl-maqallar, frazeologizm, awıspalı máni.

Qaraqalpaq xalqınıń ázelden shuǵıllanıp kiyatırǵan kásiplerinin biri diyqanshılıq kásibi bolıp esaplanadı. Diyqanshılıq kásibi erte waqıtlardan beri kún kóris, tirishilik deregi xızmetinde jumsalǵan. Qaraqalpaqlardıń egetuǵın ónimleri tiykarınan dánli eginler esaplanǵan. Dánli egin atamaları qatarına biyday, júweri, arpa, tarı, gúnji, másh, lobiya hám salı kiredi. Diyqanshılıqta egip alınatuǵın dánli ónimlerden azıq-awqat hám taǵamlar tayarlawda paydalanılǵan. Házirgi kúnde de diyqanlar yaǵnıy diyqanshılıq kásibi menen shuǵıllanıwshı adamlar jerge tuxım sewip, mol zúraát alıp, kúndelikli azıq-awqat ushın da qollanıwı kelmekte. «Sonıń menen birge, túrkiy xalıqlardıń wákilleri de ósimliklerden alınatuǵın ónimlerdi awqatqa paydalanǵan. Eski túrkiy sózliklerde hám UHT shıǵarmalarında tarı, bılamıq, arpa, biyday, qonaq, shórek ham t.b. leksemalardıń bar ekenligi sózimizdiń ayqın dáliyli bola aladı» [1.13]. Bunday dánli egin atamaları qaraqalpaq xalıq jańıltpashlarınń til qurılısında jiyi tilge alınadı:

Tarı – egistiń eń aqırında egiletuǵın dánli daqıllardıń bir túri [2.81]. Berilgen tarı dánli egin ataması jańıltpashlardıń mazmunın ashıp beriwde tolıqtırılıwshı birlikler menen keltiriledi. Mısalı:

Taypaq múyiz qara ógiz,
Qashıp ketti qoradan,
Bir múyizi sınǵan,
Íshiq penen oraǵan,
Batpan tarı súyinshisi bar,
Ashılmaǵan uradan (438-bet).

Tarı aqla,
Tarı aqlap,

Qapqa qapla (455-bet).

Bunda tarı sózi qaraqalpaq xalqınıń erte dáwirlerde paydalangan awırlıq ólshem birligi batpan sózi menen dizbeklesip keliwi arqalı tarınıń muǵdarın kórsetiw ushın qollanılıp, joǵalǵan qara ógizdi tapqan adamǵa súyinshi esabında batpan tarı beriliwi haqqında aytılgan. Al, keyingi mısalda bolsa, tarı aqlaw sóz dizbegi túrinde jumsalıp, onı jiynap alıp, tazalaw mánisinde berilgen. Sonday-aq, tarıdan sók, tarı taqan azıqlıq ónimleri hám tarı góje taǵamı tayarlanadı. «Tarı qaraqalpaqlarda áyyemgi zamanlardan berli dástúriy taǵam bolıp kiyatırǵan, hátte, qonaq kelse dasturxanǵa qoyılatuǵın dán túri bolıp tabıladı. Qaraqalpaqlar tarını «atababalarımızdıń awqatı» dep ataydı. Olar tarınıń bir neshe túrlerin egetuǵın bolǵan: qızıl tarı, qara tarı, shegir tarı» [3.272]. Tarı sózi naqıl-maqallar tilinde de ónimli qollanılǵan: Soqır tawıqqa bári tarı, Shımshıqtan qorıqqan tarı ekpeydi, Kimniń tarısı pisse, sonıń tawıǵı (qq. x. n).

Jańıltıpaşlar tilinde biyday dánli ónimi tómendegishe beriledi:

Bes push altı **biyday**,
Tamnıń jarıǵında,
Turgan ópejil torǵay,
Olardı jegenniń,
Tımpıǵı qurǵay (442-bet).

Bul mısalda keltirilgen biyday mádeniy eginler qatarına kiretuǵın dánli ósimlik túri, gálle [4.100] bolıp esaplanadı. Jańıltıpaşlar tilinde qollanılganda sanlıqlar menen qatar kelip, torǵay qusınan qorǵap, onı qádirlegenligin kórsetedi. Óytkeni, eń áziz esaplanǵan, hámme ushın ullı nan mine usı biydaydan islenedi hám basqa da taǵamlar tayarlanadı. Sonlıqtan da, biyday dánli ónimin tirishilik ózegi sıpatında joqarı bahalap, ulıǵlaydı. Biydaydıń jazlıq biyday hám gúzlik biyday túrleri bar. *Jazlıq biyday* – báhárde egilip jazda pisetuǵın biydaydıń túri [4.100]. Bul jobadan tısqarı óz kúshimiz benen jer súrip eki júz gektar jazlıq biyday egiw degen sóz (Sh. Aytmatov). Gúzlik biyday – gúzde egilip báhárde pisetuǵın biydaydıń túri [4.100]. Ótken jılı bizler eki júz gektarday jerge gúzlik biyday egip úlgeri almay qaldıq (Sh. Aytmatov). Biyday sózi qatnasında *biyday reń* sóz dizbegi túrinde awıspalı máni de de jumsaladı. Biyday reń – biydayǵa usaǵan túri sargısh, qızǵıshlaw [4.100, 101] mánisinde qollanıladı. Bizler menen uzın boylı, biyday reń bir biytanı jigit kelip sálemlesti (Q. Ayımbetov). Tilimizde biyday sózine baylanıslı «arpa ishinde bir biyday» frazeologizmi de ushırasadı. «Ulıwmaxalıqlıq qollanıwdıǵı arpa ishinde bir biyday dep aytılatuǵın frazeologiyalıq shoǵırdıń mánisi “top ishindegi tańlawlı, ayırıqsha, óz aldına ajıralıp kórinetuǵını” degendi bildiredi» [5.63].

Bunnan basqa dánli egin atamalarınan suwda ósetuǵın salı birligi qollanıladı. Salıdan alınǵan ónim gúrish dep ataladı.

Men apama **salı** aqlattım,
Apam maǵan **salı** aqlattı (451-bet).

Jańıltıwshılardıń tilinde salı aqlaw sóz dizbegi formasında jumshalıp, onı tazalaw máńisin bildiredi. Tilimizde salı sózine baylanıslı «salısı suwǵa ketiw» frazeologizmi de jıyǵı ushırasıp, qapa bolıw máńisin bildiriwde paydalanıladı.

Dánli egin atamaları ulwmalastırıwshı máńi bildiretuǵın dán ataması arqalı bildiriledi. Dán sózi parsı tilinen alınǵan bolıp, tuqım, dáne [6.106] máńilerin ańlatıw ushın xızmet atqaradı. Al, awıspalı máńide jumshalǵanda bir nárseniń negizi, tiykarı, mańız [6.107] degen mazmundı ańlatadı. Jańıltıwshılardıń tili qurılısında úy asırandı quslarına beriletuǵın toyımlı azıqlıq xızmetinde sáwlelendirilgen. Mısalı:

Bes qoraz, altı mákiyen,
Dán shópshesip otırǵan eken,
Way, ne qılıp otırǵan desem
Ókshesine tıq-tıq urıp,
Tumsıq qaǵısıp otır eken (443-bet).

Bunda dán shópshesiw sóz dizbegi járdeminde jasalıp, quslardıń isháreketine baylanıslı dáńdi jewi túsiniledi. Keltirilgen dán atamasına qatnaslı jańıltıwshılardıń usas variantlılıq qubılısı basqa jańıltıwshılardıń da ushırasadı:

Dánxanada bes qoraz, altı mákiyen,
Dán shópshesip otırǵanmısh,
Dágishmelesip otırǵanmısh,
Dem alısıp otırǵanmısh (443-bet).

Bunda dánxana sózi berilgen bolıp, dán ónimlerin saqlaw ushın arnalǵan orın máńisinde jumshalǵan.

Dánli daqıllar jıynalıp, tazalanatuǵın jer qırman ataması menen júritiledi:

Alǵanlar dármanda,
Almaǵanlar ármanda,
Diyqannıń paydası,
Bolar belgili **qırmanda** (444-bet).

Dánli egin atamalarınan jáne bir túri **másh** birligi bolıp tabıladı. Mısalı:

Qızlardıń qálem qashınan,
Bir biygana qashırdım,
Bir bódene ushırdım,
Ákemniń ekken **máshinen** (451-bet).

Berilgen jańıltıpaş quramındaǵı dáslepki eki qatarında qızlarǵa ashıq bolǵan jigit biygana sózi arqalı berilip, onıń betin qaytarǵanlıǵı sóz etilse, keyingi eki qatar dáslepki mazmunǵa sáykeslestirip, bódene hám másh birlikleri járdeminde ashıp berilgen. Qaraqalpaq xalqında máshten máshaba awqatı pisiriledi. Sonday-aq, másh hám máshaba atamaları qatnasında dúzilgen naqıl-maqallar ushırasadı. Mısalı: Máshaba – *másh* keltirer, sıqpan – adam ótirer (qq. x. n.). *Másh* qırmandı alısıw frazeologizmi quramında da másh ataması sóz etilip, tartısıw hám jánjellesiw mánilerine iye bolıp keledi.

Ulıwma alganda, dánli egin atamaları qaraqalpaq xalqınıń kún-kóris, turmısınıń ajıralmas bir bólegi bolǵanlıǵı, olardıń turms-tirishiligi ushın azıqlıq sıpatında úlken áhmiyetke iye bolıp kelgenligi jańıltıpaşlar tili quramında keliwi arqalı ayqın sezilip turadı. Qaraqalpaq xalqı ázelden miynetkesh, miynet súygish, miynetten qashpaytuǵın xalıq sıpatında kóz aldımızǵa keledi. Óytkeni, dánli daqıllardı óz qolları menen óndirip, mol zúraát alıp, tirishilik etken. Jańıltıpaşlar quramında dánli ónimlerdi hám olardıń hár qıylı túrlerin qollanıw arqalı insan menen tábiyattıń óz-ara bir-biri menen tıǵız baylanıslı ekenligi, «Ne ekseń, sonı orasań» degenindey, adam jerge qansha mehir berse, sonsha mol ónim alıwı, usı kózqaraslardı balalardıń ruwxıy dúnyasına sińdiriw, miynetke úyretiw sıyaqlı iygilikli páziyetlerdi jańıltıpaşlar járdeminde ámelge asırıw kózde tutiladı. Sonlıqtan da, qaraqalpaq xalıq awızeki ádebiyatınıń úlgerinen esaplangan jańıltıpaşlar tili qurılısında dánli egin atamaların izertlew áhmiyetli máselelerdiń biri bolıp tabıladı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. Jıqubaeva A.Sh. Лексика питания в тюркских языках (лингвокультурологический аспект). Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук. Бишкек – 2012, с.13.
2. Qaraqalpaq tiliniń túsindirme sózligi. Jetti tomlıq, Jetinshi tom. – Nókis: Qaraqalpaqstan, 2023, 504 bet.
3. Yusupova B. Paremiologiya Qaraqalpaq xalıq naqıl-maqalları tiliniń leksika-semantikalıq hám leksika-tematikalıq ózgeshelikleri. – Nókis: Qaraqalpaqstan, 2024, 400 bet.
4. Qaraqalpaq tiliniń túsindirme sózligi. Jetti tomlıq. Ekinshi tom. – Nókis: Qaraqalpaqstan, 2023, 400 bet.
5. Wáliyulı N. Frazeologiya jáne tildik norma. Almatı, Respublikalıq baspa kabineti, 1998, 128 bet.
6. Qaraqalpaq tiliniń túsindirme sózligi. Jetti tomlıq. Úshinshi tom. – Nókis: Qaraqalpaqstan, 2023, 400 bet.